

TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS
JIHATLARI

Qo'ldosheva Gulhayo Nabi qizi

Buxoro Innovatsiyalar universiteti 2-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10674895>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanilgan holda ta'lim jarayonida ta'lim texnologiyalarining mohiyati va o'ziga xos xususiyatlari masalalari, shuningdek, ta'lim texnologiyalarini ta'lim va tarbiya jarayonida qo'llashning amaliy ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Inson tafakkuri, jamiyat, iqtisodiy-siyosiy taraqqiyot, g'oya, inson resurslari, axborot texnologiyalari, pedagogik texnologiyalar, ta'lim metodlari, ta'lim vositalari, ta'lim natijalari, differensial, programmalashtirish, algoritmlashtirish, modulli dasturlashtirish, individual.

THE ESSENCE AND SPECIFIC ASPECTS OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY

Abstract. This thesis talks about the essence and specifics of educational technologies in the educational process using information communication technologies, as well as the practical importance of using educational technologies in the education and training process.

Key words: Human thinking, society, economic and political development, idea, human resources, information technologies, pedagogical technologies, educational methods, educational tools, educational results, differential, programming, algorithmization, modular programming, individual.

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация. В данной дипломной работе говорится о сущности и специфике образовательных технологий в образовательном процессе с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также о практической значимости использования образовательных технологий в учебно-тренировочном процессе.

Ключевые слова: Человеческое мышление, общество, экономическое и политическое развитие, идея, человеческие ресурсы, информационные технологии, педагогические технологии, методы обучения, средства обучения, результаты обучения, дифференциал, программирование, алгоритмизация, модульное программирование, личность.

Inson tafakkuri, aqliy salohiyati yordamida jamiyatning iqtisodiy-siyosiy taraqqiyoti rivojlantiriladi. Shunday yoshlar borki, ular umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim olish jarayonida o'qish - o'rganishning ma'lum yo'nalishida o'z iqtidorlarini, iste'dodlarini namoyon qiladilar. Bunday iqtidor, iste'dod, aqliy salohiyatni rivojlantirish zamonaviy ta'lim muassasasining asosiy vazifalaridan biridir. Shu o'rinda shuni e'tirof etib o'tish joizki, Respublika Prezidenti rahnamoligida mamlakatimizda ta'lim tizimining jahon tajribasida hali uchramagan milliy modeli yaratildiki, u yosh avlodga dunyo andazalariga mos bilim, iqtidor va malakalarni rivojlantirish, ularni ona Vatanga, milliy mustaqillik mafkurasi g'oyalarida sadoqat ruhida tarbiyalash, yoshlar uchun mustaqil, ijodiy fikrlash malakalarini shakllantirish borasida qilinayotgan g'amxo'rlik natijasida ta'lim-tarbiya ishlarining qiyofasi o'zgardi, yangilandi, ta'lim jarayonida o'qitish turlari xarxillanishiga harakat qilinmoqda.

Ayonki, xalqaro siyosiy-iqtisodiy maydonlarda, inson resurslari masalasi atrofida katta kurashlar bormoqda. Bu kurashning asosiy maqsadi o'z kasbining mohir ustasi bo'lgan iste'dodli, zukko, qobiliyatli, mukammal fundamental bilimlarga ega bo'lgan insonlardan foydalanishdir. Shunday sharoitda bunday yuksak ma'naviy salohiyatga ega bo'lgan insonlarni, asosan yoshlarni tarbiyalashga diqqat-e'tiborni qaratish, qobiliyat-iste'dodini, rivojlantirish, intellektual potensialini to'g'ri aniqlash va yuzaga chiqarish, ma'naviy kamolot mezonlarini qaror toptirish, o'qish, ijtimoiy faoliyat, mehnat jarayonlarida shaxsiy va ijtimoiy manfaatlarini uyg'unlashtirish, Vatanga sadoqat, Vatan taraqqiyoti uchun kurashish malakalarini hosil qilish, maktab (o'rta, o'rta maxsus, oliy) ta'limning bosh vazifalaridan biridir.

Shunga ko'ra, yangi darsliklar, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini yaratish amaliyoti oxiriga etkazilayotgan bir vaqtda o'qitish jarayonida ta'lim turlarini umumiy o'rta, o'rta maxsus, oliy ta'lim maktablarida o'qitish texnologiyalarini xarxillashtirish maqsadga muvofiqdir. Shunga asosan biz mavzuni «O'qitish jarayonining umumlashgan pedagogik texnologiyalari» deb nomladik va fikrimizni shu asosda bayon etamiz.

Shu o'rinda shuni alohida e'tirof etib o'tish joizki, pedagogik jarayon bu ta'lim maqsadlari sari o'qituvchi o'quvchi hamkorlikdagi harakatdir. SHunday ekan, ta'lim, ya'ni o'qitish jarayonida ta'lim turlarini xarxillashtirish va uning mohiyati mazmunini o'qituvchi ham, o'quvchi ham bilishi zarur. Zero, o'quvchilarning tarbiya jarayonida sust yoki faol ishtirok etishi, ta'limning xotira yoki tafakkurga mo'ljallanligi, ta'lim metodlari, vositalari, natijalariga ko'ra tushuntiruvchi-ko'rgazmali, muammoli, topshiriqli, differensial, programmalashtirilgan, algoritmlashtirilgan kabi turlarga ajratilgan. Shunday qilib o'qish, o'rgatish, o'qitish, o'rganish, tushunish, anglash, xulosa qilish jarayonini tashkil etilishida o'quv ma'lumotlarining tuzilishida, ta'lim metodlari va vositalarining qo'llanilishidagi o'ziga xos xususiyatlar hamda ular ta'sirida qo'lga kiritilgan

natijalar, o'qituvchi-o'quvchi faoliyatining tuzilmasiga qarab o'qitish jarayonining umumlashgan pedagogik texnologiyalarini ko'rgazmali - izohli, muammoli, modulli dasturlashtirilgan, differensial, individual, faol, kompyuterli, rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalariga ajratib ko'rsatish mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga pedagogik materiallarni o'rgatishda pedagogik texnologiyalar jarayonlarini takomillashtirish ayniqsa bu mamlakatimizning ma'naviy-ma'rifiy yangilinish, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor munosabatlariga o'tish, jahon hamjihatligiga qo'shilishning tezlashayotgan bir sharoitida nihoyatda muhimdir.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim o'rganish maqsadlari, munosabatlari, diqqat e'tiborlarining kuchayib borishi, ammo mutaxassislar tayyorlashda har doim ham aqliy imkoniyatlarning kengayganligi nazardan chetda qolishi oqibatida ta'lim olishga rag'batning susayishiga olib kelayotganligidir.

Shunday qilib, ta'lim texnologiyalari ma'lum fanni o'rganishda uni yirik turkum yoki bo'laklarga ajratib o'rganishni nazarda tutadi. Bunda o'quv ma'lumotlarning mazmunan bir-biriga yaqinligi, mantiqan to'g'ri kelishi, moslashishini nazardan chiqarmaslik kerak.

Boshlang'ich ta'limda pedagogik materiallarni o'rgatishda pedagogik texnologiyalar jarayonlarini takomillashtirish o'qitish jarayonining umumlashgan pedagogik texnologiyalari amaliyotida ta'limni modul tizimini loyihalash alohida ahamiyatga molikdir. Bu o'quvchilarning o'quv ma'lumotlarini to'liq o'zlashtirishi bilan daxldor bo'lib, moduldan modulga o'tgan sari ularda bilim, ko'nikma, malakalar rivojlanib borishini keyingi yillarda uzoq va yaqin xorij mamlakatlari olimlari isbotlaganlar.

Boshlang'ich ta'limda pedagogik materiallarni o'rgatishda pedagogik texnologiyalar jarayonlarini takomillashtirish o'qitish jarayonining umumlashgan pedagogik texnologiyalari tayinki inson ijtimoiy hodisa sifatida o'zini o'rab turgan voqelik bilan aloqalashadi, ularning mohiyat-mazmunini o'rganishga, tajribalar o'tkazish orqali anglab etishga intiladi.

REFERENCES

1. Azizxo'jayev N.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar (Reklama - rejalar). – Toshkent, 2002-yil
2. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство.- Т.: «Молия», 2002-йил.
3. Beruniy. Qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar. Tanlangan asarlar. 1-jild. Tosh- kent, 1968-yil.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

4. Беспалко В.П. Слагаемые педагогической технологии – М.: «Педагогика», 1989-йил.
5. Беспалко В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: 1995-йил
6. Forobiy. «Fozil odamlar shahri». - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi. nashriyoti, 1993. Yil.
7. G.Qo'ldosheva. "Boshlang'ich sinf o'quvchilariga pedagogik materiallarni o'rgatishda pedagogik texnologiyalar jarayonlarini takomillashtirish". Maqola. International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» 2023-yil.
8. G.Qo'ldosheva. "Pedagogik texnologiyalarning ta'lim sohasiga tadbiiq etilishi va rivojlanish xususiyatlari". Tezis. "Zamonaviy ilm-fan va ta'lim istiqbollari" ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2024-yil.
9. G.Qo'ldosheva. Maqola. "Tarbiya texnologiyalari va ularning o'ziga xos xususiyatlari". International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» 2024-yil.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH